

УДК 914/919 (575.1)
AGRIS P01

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/17>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

©*Мирзаев А. Т., Ферганский государственный университет,
г. Фергана, Узбекистан, abdubehr@mail.ru*

PERFECTION OF THE INTEGRAL EVALUATION OF THE MECHANISM OF RECREATIONAL AND TOURIST OBJECTS

©*Mirzaev A., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, abdubehr@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается сложность рекреационного и ресурсного потенциала регионов с учетом туристической привлекательности регионов. Показана туристическая привлекательность региональных объектов и механизмы их оценки. В ходе корреляционно–регрессионного анализа определено количество услуг рекреационных служб, количество санаториев и домов отдыха. Прогнозные показатели показывают, что к 2021 г. количество объектов должно увеличиться в 1,65 раза. Расчетными данными доказана эффективность программы развития туризма в регионе. Данное исследование может быть использовано в дальнейшей реализации программ рекреационного и туристического менеджмента.

Abstract. The article discusses the complexity of the recreational and resource potential of the regions, taking into account the tourist attractiveness of the regions. Shows the tourist attractiveness of regional sites and mechanisms for their assessment. In the course of the correlation and regression analysis, the number of services of the recreational services, the number of sanatoriums and rest homes were determined. Forecast indicators show that by 2021 the number of objects should increase by 1.65 times. The calculated data proved the effectiveness of the tourism development program in the region. This study can be used in the further implementation of programs of recreational and tourism management.

Ключевые слова: рекреация, туристско-рекреационные объекты, туристско-рекреационные ресурсы, рекреационные услуги, рекреационные мероприятия, туристско-рекреационный потенциал, интегральная оценка, корреляционно-регрессионный анализ.

Keywords: recreation, tourist and recreational facilities, tourist and recreational resources, recreational services, recreational activities, tourist and recreational potential, integrated assessment, correlation and regression analysis.

Экономика развивающихся стран в краткосрочной перспективе имеет большой потенциал развития индустрии туризма, который может стать основным источником дохода. В Узбекистане, с его огромным туристическим потенциалом, туризм имеет большой потенциал для достижения макроэкономической стабильности и развития на основе внутреннего потенциала. Об этом свидетельствуют меры, принятые правительством страны. Этот сектор обладает огромным потенциалом для роста и дальнейшего развития экономики страны.

Исходя из опыта стран мира, в последние годы в Узбекистане совершенствуется индустрия туризма. На территории страны имеется достаточно много туристических ресурсов и возможностей для развития этой сферы. Для развития индустрии туризма необходимо изучить основы рекреационных ресурсов, межрегионального зонирования и эффективного использования существующего потенциала. Узбекистан является одной из ведущих стран мира с точки зрения рекреационного туристического потенциала. Первой задачей в развитии этой сферы туристических услуг является создание теоретической основы этого направления для эффективного использования этих ресурсов и развития динамично развивающейся индустрии рекреационного туризма.

Развитие рекреационного туризма в республике определяется взаимно сбалансированным туристско-рекреационным спросом и предложением, возникшими при формировании туристско-рекреационных объектов.

Слово «отдых» происходит от латинского языка (рекреационный) и относится к восстановлению рабочей силы человека во время восстановления. Термин «рекреационный» был изучен рядом исследователей. По мнению российских ученых А. М. Ветитнева, Л. Б. Журавлева, термин «рекреация» впервые был введен в научной литературе в США в 90-х годах XIX века, а рекреация определена как место оздоровления и место, где проводится эта деятельность [2].

По словам В. Квартальнова, рекреационная деятельность — это процесс повышения физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека. По данным Национального центра исследований политики в области туризма США, рекреационные мероприятия — это использование свободного времени для личного пользования [1].

Рекреационные ресурсы дают возможность восстановить здоровье и способность людей работать на местах отдыха, путешествовать по разным местам природы с помощью туризма, посещать архитектурные и исторические памятники. Существует целый ряд зон отдыха, которые позволяют им развивать места отдыха в сфере здравоохранения, туризма, путешествий по красивым природным местам (реки, озера, леса, горы, пещеры, водопады).

Рекреационная деятельность — это медико-научная дисциплина, природно-климатические и уже существующие физические факторы, их функционирование в организме человека, а также профилактика и лечение заболеваний, где ее целью является улучшение здоровья человека [2].

Также, рекреационная деятельность — это и использование природных и рекреационных ресурсов и национальных рекреационных комплексов (санаторно-курортная инфраструктура и человеческие ресурсы) на рациональной основе для здоровья населения (индивидуального и социального).

Как известно, основными принципами, позволяющими объективно оценить туристско-рекреационный потенциал объектов, являются:

- комплексная оценка рекреационного и ресурсного потенциала, т.е. изучение и оценка привлекательности всех имеющихся рекреационно-туристических ресурсов региона;
- учет факторов внешней среды, которые позволяют или препятствуют развитию туризма в этой области и влияют на характеристики потока туристов в регион;
- определение наиболее интересных туристско-рекреационных объектов для туристов, использование этой информации при организации следующей туристической деятельности по тому или иному виду туризма, использование туристических товаров;
- выбор приоритетных видов туризма, которые будут способствовать развитию туризма на основе существующих в регионе туристско-рекреационных ресурсов;

- оценка большого количества туристско-рекреационных ресурсов, т. е. определение границ использования конкретных видов ресурсов;
- необходимость учета потенциала для приема туристов, что влияет на эффективный уровень использования ресурсов на территории.

Эти принципы являются аспектами, которые следует учитывать при оценке потенциала туристско-рекреационных объектов. Учитывая эти принципы, факторы, влияющие на развитие отрасли и современные условия, предприняты попытки определить основные показатели туристско-рекреационных объектов в Узбекистане на 2013-2021 гг.

Для этого фактор времени был фактором, влияющим на изменение показателей, и корреляционно-регрессионный анализ этих параметров проводился в зависимости от фактора времени. Количество туристических и рекреационных объектов является одним из основных количественных показателей, который имеет устойчивую тенденцию роста в течение 5 лет. (Таблица 1).

Таблица 1.

КОЛИЧЕСТВО САНАТОРНО–КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОТДЫХА И
 ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2013–2017 гг.
 И КОЛИЧЕСТВО БАЗ ОТДЫХА, РАЗМЕЩЕННЫХ В НИХ [4]

<i>Годы</i>	<i>Количество санаториев и комнат отдыха, ед.</i>	<i>Количество мест отдыха в зоне отдыха, чел.</i>
2013	370	265516
2014	387	291602
2015	392	310241
2016	434	334791
2017	460	355671

В ходе рекреационно-регрессионного анализа было определено количество рекреационных услуг рекреационных служб, находящихся в рекреационных объектах, и определено количество санаториев и домов отдыха в качестве определяющего фактора.

Из обнаруженных факторов были исследованы плотность и корреляция факторов корреляции и было определено уравнение регрессии. Учитывая, что положение индикатора неуклонно росло на протяжении многих лет с четким интервалом, регрессии рассматривались как прямая линия.

В результате корреляционно-регрессионных отношений были получены следующие результаты:

- множественный коэффициент корреляции — $R= 0,9679$;
- коэффициент детерминации — $R^2= 0,9369$;
- критерий Фишера — $F= 44,56$;
- важность критерия Фишера — $Z= 0,0068$;

Соотношение уравнения регрессии с отношением коэффициентов было определено следующим образом:

$$Y=921,811x_1-65087,784$$

На основании определенного уравнения регрессии эти показатели были спрогнозированы на 2018–2021 гг. Прогнозируемые прогнозные показатели показывают устойчивый рост в период до 2021 г., что обусловлено временем и неэффективными факторами, поскольку отсутствие структурных изменений на рынке рекреационных услуг за последние несколько лет

свидетельствует о влиянии индикаторов на относительно низкие входные факторы существующего рекреационного потенциала (Рисунок 1).

Прогнозные показатели показывают, что к 2021 г. количество рекреационных объектов, размещенных на рекреационных объектах, увеличилось в 1,65 раза.

В рамках нашего исследования были изучены комплексные исследования потенциала рекреационных объектов в регионах. Однако, хотя существуют индивидуальные оценочные показатели для оценки пропускной способности рекреационных объектов в каждой рекреационной зоне, нет системы индикаторов, которые интегрированы в комплексное представление и могут использоваться неограниченно для каждого региона.

Рисунок 1. Динамика изменения количества рекреационных объектов в Республике Узбекистан за 2013–2021 гг. (чел).

Проведенный анализ методологических подходов к оценке индивидуального потенциала рекреационного туризма на региональном и местном уровнях позволил определить внесение соответствующих корректировок в методологию оценки туристско-рекреационного потенциала региона, решение проблемы использования существующих методологических подходов к туристско-рекреационному потенциалу регионов.

Учитывая тот факт, что ресурсы в регионе обычно не используются совместно, ценность рекреационных ресурсов позволяет выявить асимметрию развития и наиболее привлекательные области.

Потенциал можно рассматривать как совокупность всех возможностей, ресурсов, ценных бумаг или ресурсов, которые можно использовать для решения конкретных задач или для достижения конкретных целей. Потенциал может включать в себя множество элементов, поскольку он представляет общую способность выполнять социально-экономические задачи конкретного региона [4, с. 57-60]. Туристско-рекреационный потенциал является составной частью природных, климатических, исторических, культурных и социально-экономических ресурсов конкретного района. Следует отметить, что набор потенциальных элементов может быть изменен, поскольку различные виды ресурсов могут использоваться для организации туристической деятельности [5, с. 49-56].

Туристские ресурсы региона являются своеобразным ресурсным потенциалом региона. Поэтому для классификации и оценки следует использовать специальные подходы. При формировании туристско-рекреационного потенциала региона необходимо выделить следующие элементы:

- группировка природных и климатических ресурсов (климатические и географические ландшафты, памятники природы и особо охраняемые природные территории);
- группа историко–культурных ресурсов (материальных и нематериальных);

–группа социально–экономических ресурсов (инфраструктура, организация и управление — образование и персонал, управление, материальные, финансовые, информационные и институциональные и т. д.) [6, с. 59-68].

Для решения организационных, экономических и управленческих задач туризма необходимо учитывать не только начальные ресурсы, но и возможность использовать новые возможности для перспективных направлений.

Результаты анализа методологической базы туристско-рекреационного потенциала регионов позволяют сделать выводы из разных подходов, типов и методов для разных групп туристских ресурсов. Однако исследование туристско-рекреационного потенциала регионов пока не считается экономически целесообразным. В то же время, эффективность использования ресурсов является экономической оценкой для выявления наиболее привлекательных регионов для развития рекреационного туризма [7, с. 41-49].

На практике этот аспект оценки может быть проблематичным, так как экономическая оценка туристских ресурсов уделяется мало внимания. Важно использовать экономическую оценку для формулирования методологических подходов к комплексной оценке туристско-рекреационного потенциала регионов. Экономическая оценка существующих туристско-рекреационных ресурсов служит основой для выявления возможностей с точки зрения эффективности использования существующих ресурсов [8, с. 118-127]. Это помогает определить реальный и потенциальный потенциал региона.

Методы косвенной оценки использования ресурсов при экономической оценке рекреационных ресурсов. Налоги, сборы и методы оплаты могут быть наиболее эффективными. Рекомендуется измерять экономическую эффективность туризма в регионе по общему объему производства промышленных предприятий, влиянию туризма на экономику региона или страны в целом (мультипликативный эффект) [9, с. 129-144].

Рекреационные ресурсы включают следующие показатели: эффективность рекреационного использования бальнеологических ресурсов; использование развлекательного оборудования; количество работников, уволенных после реабилитации санаториев [10, с. 24-28].

С учетом видов и факторов приведенной оценки ниже приведен алгоритм формирования системы интегральных показателей туристско-рекреационного потенциала региона (Рисунок 2).

Последовательность формирования системы интегральных показателей для оценки туристско-рекреационного потенциала региона состоит из следующих этапов:

Этап 1. Оценка отдельных элементов потенциала: оценка отдельных элементов природно-климатических (1.1), историко-культурных (1.2) и социально-экономических (1.3) ресурсов;

Этап 2. Оценка показателей потенциала группы ресурсов: оценка показателей природного потенциала по природно-климатическим группам (2.1), историко-культурным (2.2) и социально-экономическим (2.3) ресурсным группам;

Этап 3. Расчет интегральных показателей для потенциала ресурсов для туристических и рекреационных ресурсов: Расчет интегрального потенциала природных и климатических (3.1), историко-культурных (3.2) и социально-экономических (3.3) ресурсов;

Этап 4. Расчет интегральных показателей туристско-рекреационного потенциала: расчет интегральных показателей туристско-рекреационного потенциала региона;

Этап 5. Расчет интегральных показателей туристско-рекреационного потенциала региона.

Следует отметить, что критерии оценки потенциала туристско-рекреационных ресурсов и отдельных элементов их групп могут быть разными. Каждый элемент зависит от специфических особенностей региона, его естественных географических характеристик и исторического развития, а также от стратегических и существующих экономических приоритетов.

Рисунок 2. Алгоритм формирования системы интегральных показателей по оценке туристско-рекреационного потенциала регионов.

Существуют различные способы оценки природных рекреационных и туристических ресурсов, но наиболее распространенным и актуальным рекреационным анализом региона является оценка преимуществ определенных параметров для рекреационных исследований. Сегодня разработан ряд общих подходов к оценке рекреационных ресурсов, в том числе технологическая оценка функционального соответствия для конкретного вида, физиологическая оценка уровня благосостояния и психологическая оценка эстетических качеств [11, с. 198].

Ценность оценки туристско-рекреационного потенциала (ТРП) заключается, прежде всего, в оценке количества и качества рекреационных и туристических ресурсов, а во-вторых, в определении экономической эффективности использования рекреационного и туристического потенциала.

Итак, предложенные показатели могут быть использованы для определения уровня развития регионов и эффективности туристско-рекреационного потенциала.

Результатами экономической оценки рекреационно-туристического потенциала регионов являются качественная оценка природных и других рекреационных ресурсов, отвечающих туристским потребностям туристов.

Методические указания по экономической оценке регионов позволяют определить важность и эффективность рекреационного и туристического потенциала, определить эффективность программы развития туризма в регионе, что способствует разработке программ рекреационного и туристического менеджмента.

Список литературы:

1. Квартальнов В. А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2003. 320 с.
2. Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное дело. М.: КНОРУС, 2006. С. 12.
3. Усманова З. И. Особенности и тенденции развития туристско-рекреационных услуг в Узбекистане: дисс. ... канд. экон. наук. Самарканд, 2018.
4. Татаренко В. И., Ушакова Е. О. Анализ методологических проблем проведения оценки ресурсов региона, необходимых для развития туризма // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий: материалы международной конференции. Томск: Аграф-Пресс, 2014. С. 57-60.
5. Егорова Е. Н., Мотрич О. В. Методика оценки природного туристско-рекреационного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. №43 (178). С. 49-56.
6. Гаврилов А. Ю. Развитие методологии оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне // Сервис в России и за рубежом. 2012. №6 (33). С. 59-68.
7. Морозов М. А., Морозова Н. С. Оценка привлекательности туристских дестинаций // Вестник РГТЭУ. 2012. №7-8 (67). С. 41-49.
8. Саранча М. А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 2011. №1. С. 118-127.
9. Zimmer P., Grassmann S. Evaluating a territory's touristic potential. AEIDL, 1996. P. 129-144.
10. Ушакова Е. О. Совершенствование методических подходов к комплексной оценке ресурсов территории для развития сферы туризма: дисс. ... канд. экон. наук. Сочи, 2016.
11. Веденин Ю. А. Оценка природных условий для организации отдыха. М.: Меркурий, 2009. 198 с.

References:

1. Kvartalnov, V. A. (2003). Turizm. Moscow, Finansy i statistika, 320. (in Russian).
2. Vetitnev, A. M., & Zhuravleva, L. B. (2006). Kurortnoe delo. Moscow, KNORUS, 12. (in Russian).
3. Usmanova, Z. I. (2018). Osobennosti i tendentsii razvitiya turistsko-rekreatsionnykh uslug v Uzbekistane: Ph.D. diss. Samarkand. (in Russian).
4. Tatarenko, V. I., & Ushakova, E. O. (2014). Analiz metodologicheskikh problem provedeniya otsenki resursov regiona, neobkhodimyykh dlya razvitiya turizma. In: *Vozmozhnosti razvitiya kraevedeniya i turizma Sibirskogo regiona i sopredel'nykh territorii: materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Tomsk, Agraf-Press, 57-60.* (in Russian).
5. Egorova, E. N., & Motrich, O. V. (2010). Metodika otsenki prirodnogo turistsko-rekreatsionnogo potentsiala regiona. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika*, (43), 49-56. (in Russian).
6. Gavrilov, A. Yu. (2012). Razvitie metodologii otsenki resursnogo potentsiala turizma na regional'nom urovne. *Servis v Rossii i za rubezhom*, (6), 59-68. (in Russian).
7. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2012). Otsenka privlekatel'nosti turistskikh destinatsii. *Vestnik RGTEU*, (7-8), 41-49. (in Russian).
8. Sarancha, M. A. (2011). Metodologicheskie problemy integral'noi otsenki turistsko-rekreatsionnogo potentsiala territorii. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Biologiya. Nauki o Zemle*, (1), 118-127. (in Russian).
9. Zimmer, P., & Grassmann, S. (1996). *Evaluating a territory's touristic potential.* AEIDL, 129-144.
10. Ushakova, E. O. (2016). Sovershenstvovanie metodicheskikh podkhodov k kompleksnoi otsenke resursov territorii dlya razvitiya sfery turizma: Ph.D. diss. Sochi, 24-28. (in Russian).
11. Vedenin, Yu. A. (2009). Otsenka prirodnyykh uslovii dlya organizatsii otdykha. Moscow, Merkurii, 198. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 05.01.2019 г.*

*Принята к публикации
09.01.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Мирзаев А. Т. Совершенствование интегральной оценки механизма рекреационно-туристических объектов // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 127-134. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/17>.

Cite as (APA):

Mirzaev, A. (2019). Perfection of the integral evaluation of the mechanism of recreational and tourist objects. *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 127-134. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/17>. (in Russian).